

Вероніка БАНЬОІ,
кандидат філологічних наук, доцент,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

ЛІНГВОКОГНІТИВНІ МОДЕЛІ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ПЕРСОНАЖІВ У РЕТРОДЕТЕКТИВАХ АНДРІЯ КОКОТЮХИ

Сучасна лінгвістика зосереджує увагу на вивченні внутрішнього світу персонажа як складної динамічної системи. У цьому контексті особливого значення набуває аналіз емоційної сфери, оскільки в художньому тексті емоції не лише супроводжують оповідь, а й беруть участь у формуванні сюжетної організації й мотивації персонажів. Особливо виразно ця функція реалізується в межах детективного дискурсу, де емоційні реакції персонажів впливають на розвиток подій і логіку розгортання сюжету. Застосування лінгвокогнітивного підходу до аналізу емоційної сфери дає змогу трактувати мовні одиниці, зокрема фраземи, як репрезентанти ментальних структур – сценаріїв та моделей. Це дозволяє розглядати емоційне життя персонажа як «історію виживання», де кожна мовна реакція на зовнішній подразник структурує художню дійсність і забезпечує психологічну достовірність ретросвіту.

Огляд наукової літератури свідчить, що лінгвістичне вивчення емоцій спирається на фундаментальні когнітивні теорії метафори та сценаріїв. У сучасному українському мовознавстві ці питання здебільшого розглядаються в контексті концептуалізації базових емоційних станів у національній мовній картині світу, репрезентованій у різних типах дискурсу, зокрема й художньому (Кость, 2013; Бойко, 2017; Кемінь, 2023 та ін.). Вивчення емоцій стає особливо актуальним у межах детективного жанру, де почуття є невід’ємним складником інтелектуального пошуку та боротьби. Це зумовлює необхідність детальнішого аналізу того, як зовнішні загрози корелюють із внутрішніми психологічними реакціями персонажів; важливою, зокрема, є необхідність систематизації фразем, які А. Кокотюха використовує як важливий засіб моделювання напруженого психологічного стану своїх героїв.

Мета – виокремити й обґрунтувати лінгвокогнітивні моделі емоцій персонажів у ретродетективах А. Кокотюхи, репрезентовані системою фразем, та простежити через ці одиниці мовну логіку переходу від когнітивного хаосу, спричиненого злочином, до відновлення порядку в межах детективного сюжету.

Аналіз детективного дискурсу А. Кокотюхи дозволяє стверджувати, що вибрані фраземи утворюють динамічну систему, у якій важливу роль відіграють сценарії внутрішнього стану та переживань. Вони передбачають багаторівневу психологічну реакцію на стрес і можуть бути класифіковані за трьома послідовними етапами. Базовим елементом цієї системи є *сценарій загрози*, який описує когнітивний тригер або стимул, що запускає емоційний процес. У текстах

автора загроза часто постає не як об'єктивний факт, а як суб'єктивна оцінка персонажа, що дозволяє визначати такі конструкції як аксіологічні моделі небезпеки. Небезпека концептуалізується через архетипні метафори, що моделюють загрозу як некеровану природну силу. Зокрема, фраземи *гратися з вогнем, підливати олії у вогонь* указують на непередбачуваність і руйнівність ситуації, а одиниця *накрити дев'ятим валом* підкреслює фатальність подій. Важливими є сценарії соціальної взаємодії, де небезпека пов'язана з ієрархічним тиском або репутаційними ризиками (наприклад, *накликати на свою голову гнів*). Такі моделі також засвідчують суспільну динаміку епохи, де соціальне становище героя безпосередньо впливає на його емоційну стабільність.

Наступним етапом моделювання є *сценарій переживання страху*, що відтворює модель первинної емоційної відповіді організму на стресову ситуацію. Ця модель є найбільш деталізованою в детективному дискурсі й об'єктивується через різноманітні соматичні реакції, що підкреслюють тілесність емоційного досвіду. Аналіз фактичного матеріалу засвідчує переважання фразем, що репрезентують термічні чи кінетичні реакції. Фразема *б'є зрадницький морозець* кодує стан переляку, що паралізує. Слугують інструментом візуалізації інтенсивності внутрішнього напруження фраземи *волосся стає сторчака, серце в п'яти гунає, мурахи бігають шкірою*, які описують втрату фізичного контролю та мимовільні реакції тіла. Варто звернути увагу на ментальну дезорієнтацію (*голова йде обертом*), що свідчить про когнітивний дисонанс героя в кризовій ситуації.

Логічним і необхідним завершенням емоційної динаміки в ретродетективі є *сценарій психоемоційної трансформації*. Він охоплює широкий спектр почуттів – від агресивного роздратування до остаточного полегшення й радості. Когнітивно цей процес слугує способом закріплення результату після успішного або вимушеного подолання загрози. Процес розрядки в авторському тексті часто описується через метафору вивільнення енергії. Прагнення *спустити пару* або *зняти напругу* відображає потребу персонажа позбутися деструктивного впливу стресу. Фраземи *урвався терпець, дати слабіну* маркують момент неповернення, після якого відбувається зміна поведінкової стратегії, а *камінь упав із плечей* кодує позбавлення від фізичного та морального гніту. Очищення ментального простору (*викинути зайве з голови, розвіяти страхи*) свідчить про повернення здатності до раціонального аналізу. Важливим елементом зняття емоційної напруги є також вербалізація внутрішніх переживань, що репрезентується через фразему *вихлюпнути думки*, де мова стає засобом звільнення від когнітивного перевантаження.

Отже, запропонована послідовність сценаріїв – від первинної загрози через інтенсивне переживання до фінального емоційного розвантаження – дозволяє об'єднати зафіксовані фраземи в цілісну лінгвокогнітивну систему, яка відтворює логіку виживання людини в екстремальних умовах. Результати лінгвокогнітивного моделювання свідчать, що саме фраземи є важливими

конструктами, які забезпечують динаміку емоційних станів персонажів та формують когнітивну архітектуру ретродетективного дискурсу А. Кокотюхи.

ЛІТЕРАТУРА

Бойко, Н. (2017). Комплексна вербалізація світу емоцій в ідіолекті Михайла Коцюбинського. *Література та культура Полісся. Серія «Філологічні науки»*, 9 (89). 129–138.

Кемінь, У. В. (2023). *Категорія емотивності та мовні засоби її експлікації в художньому дискурсі Марії Матіос*. Дис. ... канд. філол. наук. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Кость, І. Я. (2013) Фразеологічні засоби вербалізації емоційної сфери особистості у прозовому тексті. *Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер.: Філологічна*, 35. 168–170.